

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

Акбарова Мохинур Фарход кизи,

студентка 3– курса ТГЭУ

Факультета «Бизнес управление»

группы МО– 41

E-mail: mohinurakbarova10@gmail.com

Аннотация: Отраслевая структура мирового хозяйства играет важную роль в формировании глобальной экономики. Эта структура определяется различными отраслями производства, их взаимосвязями и вкладом в общий объем мирового производства. В современных условиях отраслевая структура мирового хозяйства подвержена значительным изменениям под воздействием глобализации, технологических инноваций, изменений в потребительском спросе и других факторов. В данной статье мы рассмотрим основные тенденции и вызовы, с которыми сталкивается отраслевая структура мирового хозяйства.

Ключевые слова: мировое хозяйство, добывающая отрасль, высокотехнологическая отрасль.

Abstract: The sectoral structure of the world economy plays an important role in shaping the global economy. This structure is determined by the various branches of production, their interrelationships and their contribution to the total volume of world production. In modern conditions, the sectoral structure of the world economy is subject to significant changes under the influence of globalization, technological innovation, changes in consumer demand and other factors. In this article we will look at the main trends and challenges faced by the sectoral structure of the world economy.

Key words: world economy, mining industry, high-tech industry.

Отраслевая структура мировой экономики представляет собой комплекс качественно однородных групп хозяйственных единиц экономик различных стран, которые характеризуются частными условиями производства в системе

международного разделения труда и играющих специфическую роль в процессе расширенного воспроизводства.

В основе понятия отраслевой структуры хозяйства лежит понятие отрасли хозяйства. Отрасль хозяйства – это система предприятий и производств, которые характеризуются общей производимой продукцией, и технологией.

Наиболее важное значение в развитии отраслевой структуры мирового хозяйства получают инновационные факторы. Научно-технический прогресс, инновационная политика государства, которая связана с этим прогрессом, инновационная деятельность корпораций и фирм вырабатывают основы для радикального изменения отраслевой структуры как национальной, так и мировой экономики.

Отраслевая структура мирового хозяйства сравнительно динамична и склонна к изменениям, которые связаны, в первую очередь, с движением научно-технического прогресса.

Таким образом, отраслевая структура мирового хозяйства показывает соотношение между довольно большими группами отраслей. Опыт развитых стран наглядно представляет, какие неисчерпаемые потенциалы предоставляет рыночная экономика и отраслевая структура не просто для выхода из кризиса, а для очень быстрого экономического роста.

Одной из ключевых тенденций отраслевой структуры мирового хозяйства является рост роли отраслей услуг. В связи с развитием информационных технологий, финансовых услуг, туризма, здравоохранения и других сфер, доля услуг в мировом ВВП постоянно увеличивается. Это отражает изменение приоритетов потребительского спроса и структуры занятости, а также свидетельствует о переходе к постиндустриальной экономике.

По мере перехода мировой экономики к устойчивой постиндустриальной экономике ее отраслевая структура претерпела глубокие изменения. Основные изменения в отраслевой структуре за последние десятилетия связаны с изменением соотношения между сферой материального производства

(первичный и вторичный секторы) и сферой услуг (третичным сектором). Чем выше уровень социально-экономического развития, тем выше доля сферы услуг в экономике.

В последние годы значение добывающих отраслей в отраслевой структуре мировой промышленности уменьшилось, а значение обрабатывающих производств возросло. Причина этого объясняется низким расходом ресурсов на производство сырья и замещением минерального сырья искусственным сырьем. Это особенно характерно для развитых стран.

Основной причиной снижения доли добывающих отраслей в большинстве развитых стран является высокая добыча и дешевизна сырья в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. То есть доля добывающей промышленности во всем промышленном производстве составляет 2% в развитых странах, 14% в развивающихся странах, 40-50% в нефтедобывающих странах, в Узбекистане составляет примерно 35-40%. Добывающая промышленность включает в себя различные отрасли, такие как горнодобывающая промышленность (уголь, нефть, газ, металлы и другие полезные ископаемые), а также производство строительных материалов, химической продукции и прочих сырьевых материалов. Узбекистан обладает значительными запасами нефти, газа, золота, урана, меди, свинца, цинка, фосфоритов, серебра, а также каолина, мрамора, гранита и др. Вместе с тем, в последние годы правительство Узбекистана активно проводит реформы и инвестиции в развитие промышленности страны, включая развитие высокотехнологичных отраслей, производство товаров с добавленной стоимостью и расширение экспортных возможностей.

Еще одной важной тенденцией является усиление роли высокотехнологичных отраслей. С развитием цифровой экономики, биотехнологий, нанотехнологий и других областей науки и техники, страны все больше ориентируются на производство и экспорт высокотехнологичной продукции. Это создает новые возможности для экономического роста и

повышения конкурентоспособности, но также требует значительных инвестиций в научно-техническое развитие.

В то же время, отраслевая структура мирового хозяйства подвержена вызовам, связанным с изменением климата, устойчивым развитием и ресурсной эффективностью. Стремление к сокращению выбросов парниковых газов и переходу к низкоуглеродной экономике требует пересмотра отраслевой структуры в сторону увеличения доли возобновляемых источников энергии, развития экологически чистых технологий и устойчивых форм производства.

Кроме того, глобальные вызовы, такие как пандемия COVID-19, подчеркнули уязвимость некоторых отраслей мирового хозяйства, таких как туризм, авиаперевозки и глобальные цепочки поставок. Это вынуждает страны пересматривать свою отраслевую политику и разрабатывать новые стратегии развития отраслей, учитывающие риски и вызовы глобализации.

Таким образом, отраслевая структура мирового хозяйства продолжает эволюционировать под воздействием различных факторов. Понимание основных тенденций и вызовов этой структуры имеет важное значение для разработки эффективных стратегий экономического развития, адаптации к изменяющимся условиям и повышения конкурентоспособности на мировом рынке.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Худайбергенова А. Н. & Акбарова М. Ф. (2023). ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ И ЛУЧШИХ СОВРЕМЕННЫХ ПРАКТИК. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(14), 401–404. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4457>
2. Akbarova, M. F. qizi. (2023). POST-INDUSTRIALIZATION AS THE MOST IMPORTANT TREND OF MODERN PROCESSES IN THE WORLD ECONOMY.

Educational Research in Universal Sciences, 2(16), 110–112. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4931>

3. Акбарова, М. Ф. к., & Худайбергенова, А. (2024). ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ МИРА. Educational Research in Universal Sciences, 3(1), 99–102. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/5558>